

YANGI O‘ZBEKISTONDA TA’LIM ISLOHOTLARI VA MA’NAVIY- AXLOQIY TARBIYAGA INOVATSION YONDASHUV

Sultonova Madina Sultonovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Anotatsiya. Ushbu maqolada yurtimiz ta’lim sohasidagi islohotlar, ta’lim tizimining shakllanishi va uning qonun bilan mustahkamlanishi, ularga kiritilgan o‘zgarishlar haqida asosiy ma’lumotlar yoritilgan. Shuningdek O‘zbekistonda so‘nggi yillar davomida uzluksiz ta’lim tizimini muntazam takomillashtirib borish, sifatli ta’lim-tarbiya berish, malakali kadrlarni tayyorlash haqida. Ertamiz keljagi bo‘lgan yoshlarga e’tibor qaratilishi, ularga berilayotgan imkoniyatlardan to‘g‘rifo‘ydalanishligi haqida bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, islohot, STEAM, Ta’lim to‘g‘risidagi qonun, ta’lim-tarbiya.

Аннотация. В статье рассматриваются образовательные процессы, проблемы образования и его законодательное закрепление. В последние годы непрерывное образование в Узбекистане – это постоянное совершенствование, качественное образование и подготовка квалифицированных кадров. Констатируется, что внимание следует уделять молодым людям, которые являются будущим нашего завтрашнего дня.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, реформа, STEAM, Закон об образовании, образование.

Annotation. This article covers the main information about reforms in the field of education of our country, the formation of the education system and its strengthening by law, and the changes made to them. It is also about the continuous improvement of the continuous education system in Uzbekistan over the last years, providing quality education and training of qualified personnel. It is stated that attention should be paid to young people, who are the future of our tomorrow, and that they should be properly used of the opportunities given to them.

Key words: New Uzbekistan, reform, STEAM, Law on Education, education.

“Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni ibuyuk qiladigan kuch ham bu - ilm-fan, ta’lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug‘ istiqboli, birinchi navbatda, ta’lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog‘liq”- deydi, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev.

Yangi O‘zbekistonda bugungi kunda ta’lim sohasini tubdan takomillashtirish davr talabiga aylangan. Ushbu talabdan kelib chiqqan holda, mazkur ta’lim sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi qonunlar qabul qilinmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining **“Ta’lim to‘g‘risida”**gi qonuni 2020-yil 23-sentyabr kuni qabul qilingan bo‘lib, **uning maqsadi** ta’lim sohasidagi islohotlarni tizimli tartibga solishdan iborat.

Bugungi kun zamon bilan hamnafas, jahon standartlariga javob bera oladigan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni oliy ta’lim tizimidan talab qilar ekan, uning asosiy maqsadi shunday talabalarni o‘quv maskanida zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish, amaliyotda samarali qo‘llay olish ko‘nikmasini shakllantirish, milliy va xalqaro standartlariga to‘laqonli javob bera oladigan yetuk kadr etib tarbiyalash davlatimizning ustuvor vazifasi ekanligini unutmashimiz lozim.

Xalq ta’limi uchun salohiyatli, yetuk kadr tayyorlayotgan oliy ta’lim tizimi u xoh davlat, xoh nodavlat ta’lim muassasasi bo‘lsin, bevosita mustahkam uzviylikni, izchillikni kafolatlaydigan mutaxassis uchun javobgardir.

“Avval pul bilimga tikiladi, keyin esa - bilim pulga. Bu har qanday rivojlanishning modeli”. Mixail Proxorov.

Ta’limning asosiy vazifalarini, mavjud ilmiy salohiyat va alohida shaxslarning iste’dodini davlatning, uning tuzilmalari hamda iqtisodiyoti tarmoqlarining amaldagi ehtiyojlariga moslashtirish juda muhim. Agar shunday qilinmasa, bir kun kelib, tamaddundan yiroqlashish, mamlakat uchun keraksiz, ortiqcha daxmazaga aylanib qolish ham hech gap emas. Yillar davomida biz rivojlanmadik, kuzatuvchi bo‘lib qolaverdik, deyish, albatta, noto‘g‘ri bo‘lard. Fanlar akademiyasidagi uchrashuv esa

O‘zbekistonning eng yangi tarixida biz ilmiy hamjamiyatda qanday o‘rinni egallayapmiz, xalqaro ta’lim jarayonida qatnashyapmizmi, o‘zgarishlar va innovatsiyalarni maqsad qilganmizmi - ana shu kabi savollarni ko‘ndalang qo‘ydi.

Axir hozirgi tezkor zamonda bir joyda qotib qolish, bor bilim hamda malakalarni ham yo‘qotib, savodsizlik tufayli tanazzulga yuz tutish aslo mumkin emas-ku.

Bugun tobora kuchayib borayotgan talablarga javob berish maqsadida harakat qilish zarurligini chuqur his etyapmiz. Oldinga, yangilanish sari bir necha qadam qo‘yish uchun esa xalqimiz asrlar davomida to‘plagan bebaho tajriba, ya’ni kadrlar tayyorlash bo‘yicha hamda ilmiy-ta’limiy sohada erishilgan yutuqlar, uslubiy, tuzilmaviy, moddiy va nihoyat, innovatsion rivojlanish tajribasini hisobga olish hamda undan foydalanish lozim.

Zamonaviy hayotni bugun ilm-ma’rifat va ta’limning taraqqiyotisiz tasavvur etib bo‘lmaydi, insoniyat fan o‘qi atrofida aylanayotgandek go‘yo. Jahonning yetakchi davlatlarida ta’limni rivojlantirish birinchi galdagi vazifa sifatida belgilanishi ham bejiz emas.

Bugun Yangi O‘zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta’lim tizimidagi o‘zgarishlar haqida gapirmaslikning iloji yo‘q. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda ta’lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo‘yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi. Ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta’lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Bugungi kunda universitetlarning ta’lim berish faoliyati yana-da takomillashtirilib, xalqimizning asrlar davomida shakllangan ilm sari intilish fazilati yana bir bor namoyon bo‘lmoqda. Yoshlarimiz sog‘lom hamda go‘zal turmush kechirish, egallagan kasbi bo‘yicha doimiy ish o‘rniga ega bo‘lish, mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish, insoniy qadr-qimmatini kamsitishga yo‘l qo‘ymaslik, qisqacha aytganda, komillikka erishish uchun harakat qilyapti va bu jarayonda ta’lim olishni eng asosiy shart sifatida ko‘rmoqda. Mamlakatimizda 2019-yilning 8-oktyabrida O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish

konsepsiyasi qabul qilindi. Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamdaxalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi. Konsepsiya mazmuni mamlakatimiz oliy ta’lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini aks ettiradi. Unda oliy o‘quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta’lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta’lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish, xalqaro e’tirofga erishish hamda boshqa ko‘plab aniq yo‘nalishlar belgilab berilgan. Bularning barchasi ta’lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko‘tarish uchun xizmat qiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi da’vatkor nutqi ham ana shundan dalolat beradi. Davlatimiz rahbari ta’kidlaganidek, biz keng ko‘lamli demokratik o‘zgarishlar, jumladan, ta’lim islohotlari orqali O‘zbekistonda yangi Uyg‘onish davri, ya’ni uchinchi Renessans poydevorini yaratishni o‘zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Bugungi kunda jahondagi nufuzli oliy ta’lim muassasalari ilm-fanning yirik o‘choqlari hisoblanishi hech kimga sir emas. Hozirda yangi-yangi oliy o‘quv yurtlari, dunyodagi etakchi universitetlarning filiallari tashkil etilmoqda. Misol uchun, so‘nggi 5 yilda mamlakatimizda 47 ta yangi oliy ta’lim muassasasi, jumladan, xorijiy universitetlarning filiallari tashkil etilib, oliy o‘quv yurtlarining soni 125 taga yetdi. Davlat-xususiy sheriklik tizimi asosida nodavlat oliy ta’lim muassasalari faoliyati yo‘lga qo‘yilmoqda. Aholi fikrini o‘rgangan holda, sirtqi va kechki ta’lim shakllari qayta tiklandi, qabul kvotalari oshirilmoqda. Maktab bitiruvchilarini oliy ta’limga qamrab olish darajasi 2016-yilgi 9 foizdan 2020-yilda 25 foizga etdi. Professor-o‘qituvchilarning xorijdagi oliy ta’lim hamda ilmiy-tadqiqot maskanlarida malaka oshirishi va stajirovka o‘tashini ta’minlaydigan mexanizm yaratildi. Ularning oylik ish haqi miqdori 2018-yilga nisbatan o‘rtacha 2,5 barobar oshirildi. Bu yildan boshlab 10 ta oliy ta’lim muassasasi o‘zini-o‘zi moliyalashtirish tizimiga o‘tkazildi. Oliy ta’limga ajratiladigan davlat grantlari soni kamida 25 foizga oshirilganligi, oliy o‘quv yurtlariga qabul qilishda ehtiyojmand oilalar qizlari uchun

grantlar sonini 2 barobarga ko‘paytirib, 2 mingtaga yetkazilishi oliy ta‘limga qamrab olish ko‘lamini yanada kengaytirdi. Ta‘lim tizimidagi eng muhim yangiliklardan biri oliygohlar va ta‘lim tizimining quyi bo‘g‘inlari o‘rtasidagi uzviylikni kuchaytirish maqsadida 65 ta akademik litsey oliy o‘quv yurtlari tasarrufiga o‘tkazilishi, shuningdek, 187 ta texnikum ham o‘z yo‘nalishi bo‘yicha turdosh oliygoh va tarmoq korxonalariga birlashtirilishi bo‘ldi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, ta‘lim sohasida amalga oshirilayotgan istiqbolli vazifalar, o‘zining dolzarbligi hamda amaliy ahamiyati bilan boshqa sohalardagi islohotlardan aslo qolishmaydi. Chunki ushbu sohadagi islohotlarni yanada keng ko‘lamda davom ettirish davr talabidir. Axborot texnologiyalar asri deb nom olgan XXI asrda hayotning barcha jabhalarida - sanoat, qurilish, kimyo, qishloq xo‘jaligi, to‘qimachilik, mashinasozlik va boshqa sohalarda yuksak taraqqiyotni yuzaga keltirish uchun ilm-fanni rivojlantirish, bu borada yangiliklar yaratish hayotiy zaruratga aylandi. Bu jarayon endilikda dunyoda taraqqiyot yo‘lini tutgan barcha mamlakatlarda e‘tirof etilmoqda. Respublikamizda ham ana shu jarayonga alohida e‘tibor berilmoqda. Mamlakatimiz Prezidenti, rahbar sifatidagi faoliyatini yurtimiz akademiklari, etakchi olimlari, umuman, ilm ahli bilan uchrashuvdan boshlaganligi, yurtimizda ilm-fan rivojini ishlab chiqarish taraqqiyoti bilan uyg‘unlantirishga qaratganligi bejiz emas.

Aytish joizki, ta‘lim tizimida samarali natijalarga erishish uchun o‘zaro hamkorlikda kadrlar tayyorlash bo‘yicha ishlar maqsadli yo‘lga qo‘yilishi, hamda ish beruvchilarning oliy ta‘lim kontentini shakllantirishdagi roli yuqori bo‘lishi ahamiyatlidir. Ta‘lim sohasidagi islohotlar ham bugungi kunda o‘zining dolzarbligi hamda amaliy ahamiyati bilan boshqa sohalardagi islohotlardan aslo qolishmaydi.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yangi O‘zbekistonni bunyod etishga kirishganlarining ilk davridayoq yosh avlod tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratdilar va bu masala hayot-mamot masalasi ekanligini qayd etdilar: “Ma‘lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatdan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda. Tarbiya mukammal bo‘lishi uchun esa bu

masalada bo‘shliq paydo bo‘lishiga mutlaqo yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi”. Yurtboshimiz ota-onalar, ustoz va murabbiylarga «har bir bola timsolida avvalo shaxsni ko‘rish zarur»ligini uqtirmoqda.

“Ma’naviyat maktabdan boshlanadi. Maktablarda ta’lim sifatiga qanday e’tibor bersak, ma’naviyatga ham shunday e’tibor berishimiz kerak”,-dedi Shavkat Mirziyoyev.

Shu maqsadda o‘quvchilarning dunyoqarashi va iqtidorini oshiradigan, turli yoshdagi sinflar uchun mo‘ljallangan ma’naviyat kitoblari yaratish bo‘yicha tavsiya berildi.

Eng buyuk allomalar bizdan chiqqan. Lekin rivojlanishda birinchilardan bo‘la olmaymizi.

Maktabdan tashqari ta’limni rivojlantirish masalasiga ham to‘xtalib o‘tildi. “Barkamol avlod” maktablari faoliyati va infratuzilmasini yaxshilash bo‘yicha besh yillik dastur ishlab chiqish, ularda STEAM yo‘nalishlari bo‘yicha to‘garaklar tashkil etish vazifasi qo‘yildi.

Adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019-yil 23-avgust kuni xalq ta’limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirishga qararatilgan videoselektor yig‘ilishi <https://www.xabar.uz/talim/shavkat-mirziyoyev-maktablarda-qanday>

2. Xaydarova Marg‘uba In‘omovna. (2022). FACTORS OF EDUCATING YOUNG PEOPLE AS PERFECT INDIVIDUALS. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 9(11), 78–79. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/AUMDH>

3. Yuldasheva N.A. O‘qitishning milliy ta’lim strategiyasi Ta’lim innovatsiyalari va o‘qituvchining kasbiy mahoratini rivojlantirish masalalari. TVPKQTMOI Respublika ilmiyamaliy konferensiya materiallari. 2012 yil. 59-61 betlar.